

Данные об авторах

Дрыга Сергей Георгиевич,

доктор экономических наук, профессор, профессор
кафедры статистики

e-mail: sagird53@gmail.com

Барвинок Алина Станиславовна,

аспирант кафедры статистики

e-mail: alinabarvinok1990@gmail.com

Data about the authors

Serhii Dryha,

doctor of economics, professor, professor department
of statistics

e-mail: sagird53@gmail.com

Alina Barvinok,

postgraduate student of statistics department

e-mail: alinabarvinok1990@gmail.com

ХРАПУНОВА Я. В.

Оцінювання впливу глобалізаційного середовища на стан інтеграції України в економічний простір країн євроатлантичного регіону

Розгортання інтеграційних процесів є однією з закономірностей світового розвитку, яка почала посилюватися на зламі тисячоліть, поєднуючись одночасно з дезінтеграційними тенденціями. Значним є вплив міжнародних інтеграційних процесів на функціонування не лише регіональних міжнародних систем і становлення нового міжнародного порядку, а й окремих суспільств та держав, їхньої внутрішньої політики на щоденне життя людей. Інтеграція є явищем, що об'єктивно властиве людським спільнотам і супроводжувала їхній розвиток від початку існування людини, виявляючись на різних рівнях суспільної організації – від міжособистісного до міждержавного.

Метою даної **статті** є узагальнення наукових підходів до визначення сутності й форм прояву процесів інтернаціоналізації та інтеграції України у глобалізовану економічну систему євроатлантичних країн та оцінювання економічних наслідків цієї інтеграції.

Ключові слова: глобалізація, інтернаціоналізація, економічна інтеграція, єдиний і цілісний світ.

ХРАПУНОВА Я.В.

Оценивание влияния глобализационной среды на состояние интеграции Украины в экономическое пространство стран евроатлантического региона

Развитие интеграционных процессов является одной из закономерностей мирового развития, которая начала усиливаться на рубеже тысячелетий, соединяясь вместе с дезинтеграционными тенденциями. Весьма значительным есть влияние международных интеграционных процессов на функционирование не только региональных международных систем и становление нового международного порядка, но и отдельных обществ и государств, их внутренней политики на повседневную жизнь людей. Интеграция является явлением, объективно присущим человеческому сообществу, которое сопровождало его развитие за время существования человека, проявляясь на разных уровнях общественной организации – от межличностного до межгосударственного.

Целью данной **статьи** есть обобщение научных подходов к определению сущности и форм проявления интернационализации и интеграции Украины в глобализованную экономическую систему евроатлантических стран и оценивание экономических последствий этой интеграции.

Ключевые слова: глобализация, интернационализация, экономическая интеграция, единый и целостный мир.

KHRAPUNOVA Ya. V.

Influence of globalization process on integration of Ukraine to the economic space of the euro-atlantic region

The development of integration processes is one of the laws of world development. Its beginnings

intensified at the turn of the millennium, combining with disintegration trends. Significant impact of international integration processes on the functioning of the regional international systems and the establishment of a new international order, but also of individual societies and states, their domestic policies, on people's daily lives too. Integration is a phenomenon that objectively belongs to the human society and accompanied their development during the humanity history, manifesting itself at different levels of social organization – from interpersonal to interstate.

Key words: globalization, internationalization, economic integration, united and holistic world.

У наш час подальша диференціація поділу праці, поглиблюючи товарний обмін не лише між окремими виробниками й територіями, але й між країнами, неминуче призводить до інтернаціоналізації капіталу та праці. Що, в свою чергу, формує найвищу форму суспільного поділу праці – міжнародний поділ праці, до якого включені практично всі країни світу [1].

Міжнародний поділ праці, у своєму подальшому діалектичному розвитку, неминуче призводить до інтернаціоналізації продуктивних сил суспільства, капіталу та праці, що, в свою чергу, сприяє подальшому розвитку продуктивної сили праці, її функціональної розгалуженості та дієздатності. Його основними формами є міжнародна спеціалізація та міжнародна кооперація [8].

Міжнародна економічна інтеграція – це досить висока, ефективна і перспективна ступінь розвитку світової економіки, якісно новий і більш складний етап інтернаціоналізації господарських зв'язків [2]. На цьому етапі відбувається не тільки зближення національних економік, а й забезпечується спільне вирішення ними економічних задач.

У повній відповідності до законів діалектики, на зміну інтернаціоналізації продуктивних сил, капіталу та праці приходить глобалізація, яка поєднує вищу на сьогодні стадію розвитку капіталістичних виробничих відносин та процеси функціонального об'єднання держав світу до суперечливої єдності, якій хоча й притаманна значна кількість вибухонебезпечних проблем і конфліктів [8].

Основу глобалізації утворюють міждержавні відносини, владна вертикаль яких формується, тим не менше, навколо найефективніших з точки зору досягнутих результатів держав, їх союзів й інтеграцій тощо.

Глобалізація принципово відрізняється від інтернаціоналізації тим, що вона провокує, як зазначається вище, руйнування національних кордонів, підриває підґрунтя національного суверенітету, закладає фундамент певної нової, глобальної спільноти. За умов володіння багатьма

спільними рисами глобалізація та інтернаціоналізація є все-таки якісно різними процесами. На наш погляд, під певним кутом їх можна розглядати як стадії, що йдуть одна за одною [6].

Сучасні зовнішньоторговельні відносини між Україною та ЄС розвиваються в умовах набуття чинності Угоди про Асоціацію. Відповідно до її положень сторони зобов'язались скасувати більшість ввізних мит у двосторонній торгівлі впродовж перехідного періоду, який триватиме для ЄС протягом семи років (до 2023 р.), а для України – впродовж десяти (до 2026 р.).

Процес взаємного відкриття ринків відбувався асиметрично: зі сторони ЄС було негайно скасовано мита для 94,7% тарифних ліній промислової продукції і 82,2% тарифних ліній продукції сільськогосподарства, в той час як Україна поки запровадила преференційний режим лише для 49,2% продукції за всією товарною номенклатурою. Відповідним чином зазнали змін і пропорції у рівні тарифного захисту між сторонами: середньарифметична ставка ввізного мита на європейську продукцію в Україні знизилась з 4,95% до 2,42%, тоді як зі сторони ЄС – з 7,6% до 0,5% (Табл. 1).

Зазначені зміни у режимі тарифного регулювання двосторонньої торгівлі України з ЄС безпосередньо вплинули на динаміку потоків товарів і послуг між ними.

Так, зокрема, частка країн ЄС у зовнішньоторговельному обороті України зросла з 37,5% у 2015 р. до 40,5% у 2016 р. та до 41,3% за підсумками 2017 р., 41,5 % у 2018 році.

У результаті такого роду змін структура та динаміка обсягів зовнішньоторговельного обороту України у 2018 році мала такий вигляд (Рис. 1 та 2).

Простежується тенденція до скорочення розриву між експортними й імпортними поставками – коефіцієнт покриття імпорту експортом зріс з 0,82 у 2013 р. до 1,02 у 2015 р. та до 0,83 за підсумками 2018 р.

У структурі експорту українських товарів до ЄС переважають чорні метали (18,4%), електрич-

Таблиця 1. Динаміка лібералізації зовнішньої торгівлі між Україною та ЄС відповідно до положень поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі

Товарні групи	Середньоарифметичні ставки ввізного мита, %					
	Базові ставки (до набуття чинності угоди)		З моменту набуття чинності угоди (2016 р.)		По закінченню 10-річного перехідного періоду (2026 р.)	
	Україна	ЄС	Україна	ЄС	Україна	ЄС
За всією товарною номенклатурою	4,95	7,6	2,42	0,5	0,32	0,05
Сільгосппродукція (групи HS 01–24)	9,24	19,8	6,77	0,6	1,38	0,24
Промислові товари (групи HS 25–97)	3,67	3,9	1,12	0,5	0,00	0,00

Джерело: розраховано автором за даними Мінекономрозвитку України

Рисунок 1. Структура обсягів зовнішньоторговельного обороту України, 2018 р.

Джерело: розраховано авторами за даними Держстату

Рисунок 2. Динаміка обсягів зовнішньоторговельного обороту України, 2011– 2018 рр.

Джерело: розраховано автором за даними Держстату

Рисунок 3. Структура експорту українських товарів до ЄС у 2018 р.

Джерело: розраховано автором за даними Держстату

Рисунок 4. Структура імпорту товарів ЄС до України у 2018 р.

Джерело: розраховано автором за даними Держстату

ні машини (11,8%) та зернові культури (11,0%), натомість імпорт товарів з ЄС в Україну є значною мірою диверсифікованим, у ньому переважають обладнання, хімічна продукція, мінеральні продукти та транспортні засоби (Рис. 3 та 4).

Подальші зовнішньоторговельні відносини між Україною та ЄС розвиваються в умовах набуття чин-

ності Угоди про асоціацію. Відповідно до її положень, сторони зобов'язуються скасувати більшість ввізних мит у двосторонній торгівлі впродовж перехідного періоду, який триватиме для ЄС протягом семи років (до 2023 р.), а для України – впродовж десяти (до 2026 р.). По закінченні перехідного періоду ЄС скасує для українських виробників мита для 95,8% то-

варних груп. Українською стороною в підсумку буде скасовано мита для 96,5% товарних груп.

Інтеграція України до Північноатлантичного альянсу є, передусім, політико-безпековим процесом, який в першу чергу стосується сфер зовнішньої і внутрішньої політики і оборони держави. Економічні аспекти зазначеного процесу, насамперед бюджетний, функціонування національного військово-промислового комплексу і пов'язані з цим науково-технічні розробки, відіграють хоча і важливу, але другорядну роль [14].

Правова основа співробітництва між Україною та країнами Північноатлантичного альянсу характеризується деякою спонтанністю та наявністю суттєвої різниці у підходах до неї як з боку офіційного Києва і Монсу на різних етапах двосторонніх відносин, так і всередині самого НАТО. Відносини України з НАТО розпочалися з приєднання 10 березня 1992 року, на запрошення Генерального секретаря НАТО М. Вернера, до участі в Раді євроатлантичного партнерства (РЄАП), членом якої наша держава залишається сьогодні.

Україна декларує своє прагнення стати повноправним членом Північноатлантичного альянсу з 1994 року, коли Києвом було зроблено перший крок назустріч НАТО шляхом вступу до програми Альянсу «Партнерство заради миру». За два роки до закінчення терміну цієї програми, у 2002 році було затверджено індивідуальний план реформ для вступу України до НАТО, що завершило перший етап відносин між Києвом та Брюсселем.

У 2005 році за ініціативи Києва почався прискорений діалог про членство нашої країни в Альянсі, метою якого був вихід на підписання Плану дій до членства України в НАТО (ПДЧ) [14], виконання основних вимог якого передувє направлення офіційного запрошення майбутньому члену і є необхідним етапом євроатлантичної інтеграції, досягнення якого засвідчує її невідворотність для окремої держави. Підписання Україною ПДЧ планувалось на Бухарестському саміті Альянсу влітку 2008 року, але цього не відбулось з низки об'єктивних причин. Невдалий для українських євроатлантичних прагнень результат Бухарестського саміту НАТО фактично визначив завершення другого етапу інтеграційного процесу.

Наступна активізація процесу інтеграції України до НАТО почалась у 2014 році, з обранням президентом країни Петра Порошенка, й Україні довелося знову проходити всі процедури ін-

теграції до НАТО. У 2017 році парламент України ухвалив закон, який відновлює курс країни на членство в НАТО як стратегічну мету зовнішньої політики і політики безпеки.

Своєю чергою в НАТО почали дискусію про можливість надання Плану дій щодо членства України в Альянсі. Через рік керівництво НАТО підтвердило, що Україна правомірно сподівається в майбутньому отримати запрошення на членство в НАТО [13].

Загалом договірно-правова база співробітництва між Україною та НАТО налічує 53 документи. Основоположними документами, що визначають зміст, характер і створюють договірно-правову основу відносин так званого «особливого партнерства» України з НАТО та якими регулюється співробітництво України з Альянсом є Рамковий документ Програми НАТО «Партнерство заради миру» (ПЗМ) (започатковано 10 січня 1994 року, Україна приєдналася 8 лютого 1994 року), Хартія про особливе партнерство між Україною та НАТО від 9 липня 1997 року, Декларація про її доповнення від 21 серпня 2009 року та Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 липня 2010 року.

Таким чином, незважаючи на 27-річну історію відносин між Україною та НАТО, ефективність дій обох сторін, спрямованих на євроатлантичну інтеграцію не можна назвати значною. Вона напряму залежить як від зовнішньополітичного курсу кожного конкретного Президента України, так і від об'єктивних реалій міжнародної політики, однією з яких є суттєва відмінність у поглядах на євроатлантичне майбутнє нашої держави у різних країн Альянсу. Найочевиднішими вони проявились в ході Бухарестського (2008 р.) і Брюссельського (2018 р.) самітів НАТО, коли чітка і сильна про євроатлантична позиція керівництва України була фактично проігнорована частиною членів Альянсу, насамперед, Німеччиною, Францією, Грецією, до яких останнім часом активно долучається Угорщина, пріоритетним завданням яких є збереження стабільності і взаємовигідних економічних відносин з Росією [13].

Одним з важливих факторів, що негативно впливає на сприйняття перспектив євроатлантичної інтеграції в Україні, є незрозумілість впливу її ефекту на національну економіку, зокрема бюджетну сферу та військово-промисловий комплекс і пов'язаний з ним науково-технічний сектор.

Станом на сьогодні перестала спрацьовувати запропонована у 1990-х США схема «членство в НАТО – членство в ЄС», згідно з якою було включено до обох альянсів переважну більшість східноєвропейських і балканських держав. Вона дозволяла ефективно координувати і синхронізувати зусилля національних урядів та відповідальних структур обох альянсів у напрямку реформування усіх сфер життя східноєвропейських країн, в першу пергу – політичну, економічну і безпекову сфери, мінімізуючи іміджеві втрати учасників цього процесу. Проте для України та її союзників по Східному партнерству ЄС зазначений механізм був зруйнований – процес євроатлантичної інтеграції значно відстав за темпами від співробітництва з Європейським Союзом, а цей формат співпраці досяг проміжного фінішу у вигляді Угоди про асоціацію та про створення зони вільної торгівлі з ЄС [13]. Практичний ефект зазначеного документу на національну економіку виявився неоднозначним і його навряд чи доцільно використати в якості прикладу очікуваних позитивних змін в національній економіці після можливої інтеграції України до НАТО.

Очікується також, що країни-претенденти опишуть, яким чином відбуваються зміни в їх політиці та на практиці та наскільки ці зміни відображають вищенаведені міркування (в пунктах 1,2), а також викладуть свої погляди та підтвердять свою готовність й спроможність дотримуватися всіх інших положень, що є результатом набутого НАТО досвіду, зокрема Стратегічної концепції, розвитку власне Європейської системи безпеки й оборони в рамках Альянсу, Основного положення акту Росія – НАТО та Хартії Україна – НАТО [13].

Очікується, що країни-претенденти щорічно надаватимуть інформацію про стан своєї економіки, зокрема головні макроекономічні та бюджетні дані, а також відповідні результати розвитку економічної політики.

Очікується, що нові члени Альянсу виділять достатню суму бюджетних коштів на те, щоб бути в змозі виконати всі ті зобов'язання, які випливають із можливого членства. Через національні програми в країнах-претендентах мають бути створені необхідні структури з питань планування та виконання таких оборонних бюджетів, які відповідали б визначеним пріоритетам у сфері оборони та передбачали б відповідні схеми навчання для ознайомлення персоналу з існуючими в

НАТО практикою та процедурами з метою підготовки до можливої в майбутньому участі в роботі структур Альянсу.

Окремим фактором економічного співробітництва між Україною та НАТО традиційно виступає доля українського військово-промислового комплексу у випадку інтеграції нашої держави до Альянсу. За даними на березень 2019 року Україна посідала 11 місце серед експортерів продукції ВПК у світі протягом 2014–2018 років, обіймаючи частку 1,3% світового ринку. В результаті євроатлантичної інтеграції та переходу на стандарти НАТО Збройними силами України існує загроза втрати військово-промисловим комплексом нашої держави своїх традиційних торговельних партнерів (Китай – 27% експорту, Росія – 23 % експорту станом на 2018 рік) внаслідок їх переорієнтації на інших, або власних виробників, а також в результаті поступового витіснення продукції українських зброярів з власних збройних сил.

Зазначений процес є небезумовним – НАТО не накладає обмежень на придбання продукції військового призначення для власних потреб в окремо визначених виробітків (якщо вони не включені до переліку країн та компаній, що перебувають під міжнародними санкціями), але може втрутитись у зазначений процес, якщо він відверто загрожуватиме безпеці і обороні усього Альянсу, наполягаючи на придбанні кращих і сучасніших видів озброєнь. Тому варто очікувати, що продукція українського ВПК не виграє внутрішню конкуренцію всередині НАТО і її переважна більшість виявиться нерентабельною в рамках Альянсу, хоча навіть за нинішніх складних умов українські виробники демонструють спроможність створювати високотехнологічні зразки сучасної ракетної та стрілецької зброї.

Водночас, після гіпотетичного вступу до НАТО, мотиви політичного характеру перешкоджатимуть діяльності українського ВПК на зовнішніх ринках. Так, Україна офіційно розірвала угоду з Росією про співпрацю між підприємствами оборонної промисловості в серпні 2015 року. Ще до цього Верховна Рада ухвалила закон про звільнення від оподаткування оборонної продукції з більшості європейських країн, США, Канади, Бразилії, Індії, Китаю. Припинення співпраці з РФ стало серйозним викликом, адже український військово-промисловий комплекс (ВПК) довгий час залежав від російських компонентів [16]. Протя-

гом 2013–2018 років обсяги експорту продукції українського ВПК зменшилися на 49 відсотків, в першу чергу, з причин ускладнення відносин з колишнім головним партнером – РФ.

Тому за умови поглиблення євроатлантичної інтеграції варто очікувати подальшого погіршення становища українського ВПК і втрати ним свого промислового і науково–технічного потенціалу. Для того, щоб уникнути майбутньої кризової ситуації необхідна реалізація низки термінових заходів з переорієнтації експортних поставок українського ВПК від російських споживачів на інші ринки, активізація дво– і багатосторонніх програм науково–технічного співробітництва в оборонній сфері, зокрема, аерокосмічній сфері, ракетобудуванні, де Україна все ще зберігає необхідний рівень конкурентоспроможності.

Висновки

У повній відповідності до законів діалектики, на зміну інтернаціоналізації продуктивних сил, капіталу та праці приходить глобалізація, яка принципово відрізняється від попереднього етапу тим, що провокує руйнування національних кордонів, підриває підґрунтя національного суверенітету, закладає фундамент певної нової, глобальної спільноти.

Процес зближення національних економік шляхом утворення єдиного економічного простору, необхідного для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, робочої сили через національні кордони здійснюється у процесі економічної інтеграції.

Яскравим прикладом міжнародної інтеграції є європейська інтеграція, яка являє собою процес політичної, юридичної, економічної, соціальної та культурної інтеграції європейських держав, у тому числі й частково розташованих в Європі.

Доведено, що ЄС в процесі організації економічних відносин з Україною докладає значних зусиль для забезпечення рівних умов діяльності, що у поєднанні із процесом лібералізації торгівлі дає змогу українським компаніям повною мірою використовувати свої переваги у вигляді нижчих виробничих витрат.

Водночас, переслідуючи власні економічні інтереси, європейські виробники ініціюють антидемпінгові розслідування проти українських виробників та проводять моніторинг випадків викривлення конкуренції, в результаті чого, вступ

України до зони вільної торгівлі стає фактором додаткових ризиків щодо формування імпоротної залежності, в першу чергу, розвитку українського машинобудування.

Так, зокрема, за результатами аналізу доведено, що майже 70% експорту машинобудівної продукції з України припадає на країни СНД, передусім Росію – 52%. Європа залучає лише 20% українського експорту продукції машинобудування. Таким чином, можна стверджувати, що європейська спільнота, навіть якщо вона з турботою поставиться до українського експорту, не зможе компенсувати ризиків, які існують для України за умов втрати близько 40 відсотків експортного потенціалу продукції машинобудування, яка наразі знаходить збут у країнах СНД.

Подальші зовнішньоторговельні відносини між Україною та ЄС розвиваються в умовах набуття чинності Угоди про асоціацію. Відповідно до її положень, сторони зобов'язуються скасувати більшість ввізних мит у двосторонній торгівлі впродовж перехідного періоду, який триватиме для ЄС протягом семи років (до 2023 р.), а для України – впродовж десяти (до 2026 р.). По закінченні перехідного періоду ЄС скасує для українських виробників мита для 95,8% товарних груп. Українською стороною в підсумку буде скасовано мита для 96,5% товарних груп.

У цих умовах, як свідчать дані Державної фіскальної служби України, експорт товарів з України в країни ЄС у 2018 році виріс на 15% та сягнув 20,153 млрд доларів. Водночас, обсяг імпорту збільшився у минулому році на 10% і становив 24,294 млрд доларів. Проте навіть така динаміка обсягів зовнішньоекономічних стосунків між Україною та країнами–членами ЄС не компенсувала від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в січні–червні 2019, яке становить 1619,3 млн, що майже в два рази більше, ніж у відповідному періоді 2018 роки (977,6 млн).

Говорячи про економічні відносини з НАТО, слід наголосити, що за умови поглиблення євроатлантичної інтеграції, варто очікувати подальшого погіршення становища українського ВПК і втрати ним свого промислового і науково–технічного потенціалу. Для того, щоб уникнути майбутньої кризової ситуації необхідна реалізація низки термінових заходів з переорієнтації експортних поставок українського ВПК від російських споживачів на інші ринки, активізація

дво– і багатосторонніх програм науково–технічного співробітництва в оборонній сфері, зокрема, аерокосмічній сфері, ракетобудуванні, де Україна все ще зберігає необхідний рівень конкурентоспроможності.

Список використаних джерел

1. Базилевич В. Д. Ринкова економіка: основні поняття і категорії: навч. посіб. / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич. – 2–ге вид., стер. – К.: Знання, 2008. – 263 с. – (Вища освіта XXI століття).
2. Білорус О. Г. Економічна система глобалізму. – К.: КНЕУ, 2003. – 357 с.
3. Бочан І. О. Глобальна економіка / І. О. Бочан, І. Р. Михасюк. – К.: Знання, 2007. – 403 с.
4. Гражевська Н. І. Економічні системи епохи глобальних змін: [монографія] / Н. І. Гражевська. – К.: Знання, 2008. – 431 с.
5. Єщенко П. С. Сучасна економіка: [навч. посіб.] / П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін. – К.: Вища шк., 2005. – 325 с.
6. Кастельс М. Інформаційні технології, глобалізація та соціальний розвиток / М. Кастельс // Соціальна глобалістика: навч. посіб./ за наук. ред.: Е. А. Афоніна, В. Д. Бондаренка, А. Ю. Мартинова. – К.: Освіта України, 2011.
7. Лукашевич В. М. Глобалістика: [навч. посіб.]; [2–ге вид., доповн. та випр.] / В. М. Лукашевич. – Львів: «Новий Світ–2000», 2005. – 440 с.
8. Манцуров І. Г. Інституційне планування в системі державного регулювання економіки: моногр. – К.: НДЕІ, 2014. – 457 с.
9. Манцуров І. Г., Єріна А. М., Мазуренко О. К. та ін. Макроекономічна статистика: підруч. для ВНЗ; [за ред. І. Г. Манцурова]. – К.: КНЕУ, 2013. – Т. 1. – 325 с.
10. Поручник А. М. Формирование экономического механизма интеграции Украины в систему мирового хозяйства / А. М. Поручник. – К., 1994. – 36 с.
11. Світова економіка: підручник / А. С. Філіпенко, О. І. Рогач, О. І. Шнирков [та ін.]. – К.: Либідь, 2000. – 582 с.
12. Тимошенко О. В. Економічна безпека національної економіки в умовах глобалізації: моногр. – К.: ТОВ «Наш Формат», 2016. – 384 с.
13. Цивілізаційний проект України: від амбіцій до реальних можливостей [Електронний ресурс] / С. І. Пирожков, Н. В. Хамітов // Вісник Національної академії наук України. – 2016. – № 6. – С. 45–52. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2016_6_9
14. Чухно А. А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України / А. А. Чухно. – К.: Логос, 2003. – 631 с.
15. New Approaches to Economic Challenges – A Framework Paper, OECD, Paris, May 2012.
16. Scholte J. A. Globalization. A critical introduction / J. A. Scholte. – London: Palgrave, 2000. – 361 p.

References

1. Bazylevych V. D. Rynkova ekonomika: osnovni poniattia i katehorii: navch. posib. / V. D. Bazylevych, K. S. Bazylevych. – 2–he vyd., ster. – K.: Znannia, 2008. – 263 s. – (Vyshcha osvita XXI stolittia).
2. Bilorus O. H. Ekonomichna systema hlobalizmu. – K.: KNEU, 2003. – 357 s.
3. Bochan I. O. Hlobalna ekonomika / I. O. Bochan, I. R. Mykhasiuk. – K.: Znannia, 2007. – 403 s.
4. Hrazhevska N. I. Ekonomichni systemy epokhy hlobalnykh zmin: [monohrafiia] / N. I. Hrazhevska. – K.: Znannia, 2008. – 431 s.
5. Yeshchenko P. S. Suchasna ekonomika: [navch. posib.] / P. S. Yeshchenko, Yu. I. Palkin. – K.: Vyshcha shk., 2005. – 325 s.
6. Kastels M. Informatsiini tekhnolohii, hlobalizatsiia ta sotsialnyi rozvytok / M. Kastels // Sotsialna hlobalistyka: navch. posib./ za nauk. red.: E. A. Afonina, V. D. Bondarenka, A. Yu. Martynova. – K.: Osvita Ukrainy, 2011.
7. Lukashevych V. M. Hlobalistyka: [navch. posib.]; [2–he vyd., dopovn. ta vypr.] / V. M. Lukashevych. – Lviv: «Novyi Svit–2000», 2005. – 440 s.
8. Mantsurov I. H. Instytutysiine planuvannia v systemi derzhavnoho rehuliuwannia ekonomiky: monohr. – K.: NDEI, 2014. – 457 s.
9. Mantsurov I. H., Yerina A. M., Mazurenko O. K. ta in. Makroekonomichna statystyka: pidruch. dlia VNZ; [za red. I. H. Mantsurova]. – K.: KNEU, 2013. – T. 1. – 325 s.
10. Poruchnyk A. M. Formyrovanye ekonomycheskoho mekhanyzma yntehratsyy Ukrayny v systemu myrovoho khoziaistva / A. M. Poruchnyk. – K., 1994. – 36 s.
11. Svitova ekonomika: pidruchnyk / A. S. Filipenko, O. I. Rohach, O. I. Shnyrkov [ta in.]. – K.: Lybid, 2000. – 582 s.
12. Tymoshenko O. V. Ekonomichna bezpeka natsionalnoi ekonomiky v umovakh hlobalizatsii: monohr. – K.: TOV «Nash Format», 2016. – 384 s.
13. Tsyvilizatsiinyi proekt Ukrainy: vid ambitsii do realnykh mozhlyvostei [Elektronnyi resurs] / S. I. Pyrozkhov, N. V. Khamitov // Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. – 2016. – № 6. – S. 45–52. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2016_6_9
14. Chukhno A. A. Postindustrialna ekonomika: teoriia, praktyka ta yikh znachennia dlia Ukrainy / A. A. Chukhno. – K.: Lohos, 2003. – 631 s.
15. New Approaches to Economic Challenges – A Framework Paper, OECD, Paris, May 2012.

СТАТИСТИЧНА МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ

16. Scholte J. A. Globalization. A critical introduction / J. A. Scholte. – London: Palgrave, 2000. – 361 p.

Дані про автора

Храпунова Яна Володимирівна,

к.е.н., доцент кафедри статистики, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ, Україна

e-mail: yakhrapunova@gmail.com

Данные об авторе

Храпунова Яна Владимировна,

к.э.н., доцент кафедры статистики, ГБУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана», г. Киев, Украина.

e-mail: yakhrapunova@gmail.com

Data about the author

Yana Khrapunova,

PhD in Economics, Docent of Statistical Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine

e-mail: yakhrapunova@gmail.com